

© А. И. Сафонов, Ю. С. Калинина, А. П. Палагута

ТЕРАТОГЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ КАК ИНДИКАТОРНЫЕ СВОЙСТВА ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДОНЕЦКОЙ АГЛОМЕРАЦИИФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283050, г. Донецк, ул. Щорса, 46

Сафонов А. И., Калинина Ю. С., Палагута А. П. Тератогенные эффекты как индикаторные свойства цветковых растений урбанизированных территорий Донецкой агломерации. – В работе представлен спектр морфологических терат соцветий в период цветения и плодоношения, цветоносов, цветков и осей соцветий *Taraxacum officinale* в качестве учетной характеристики уровня неблагоприятных условий в экотопах некоторых районов г. Донецка. Уровень тератогенеза является основанием для полевой диагностики при проведении фитомониторинговых мероприятий в Донбассе. Собран иллюстративный натурный и картографический материал, отражающий тенденции тератообразования в тренде антропогенного воздействия и глубины проявления патологии в зависимости от локальных параметров комплексного неблагоприятия. Работа дополняет существующую базу данных по экологическому мониторингу с помощью ботанических характеристик.

Ключевые слова: Донбасс, Донецк, тератология растения, тератоморфы, экологический мониторинг, *Taraxacum officinale*, структурная пластичность растений, урбанизация, стресс, фитоиндикация.

Введение

Система установления структурно-функциональных связей в развитии растительных организмов предусматривает вычленение группы параметров для диагностики нормального состояния особей и ценопопуляционных характеристик, что рассматривается в аспекте консервативного соответствия критериям вида [5, 30, 32]. Определить структурную норму возможно только при условии подробного описания доступных для анализа патологий [12, 25, 37]. Такое научное направление в морфологии растений рассматривается как тератология (тератологические проявления, учёт тератоморф) и имеет как фундаментальное [13, 33], так и прикладное значение при изучении состояния экосистем разных уровней организации [3, 11, 27, 35]. Тератогенез в актуальных исследованиях рассматривается в разделах современной генетики [5, 28–30], экологии [14, 15, 34, 30, 36, 39], биотехнологиях [12, 13, 37] и даже архитектуре [26]. Ранее в рамках наблюдений за состоянием растительных организмов в условиях открытых ландшафтов Донбасса были доказаны некоторые индикаторные свойства фитообъектов по анализу атипичного полиморфизма и выделена значимость таких показателей в экологическом мониторинге техногенно измененного региона [2, 4, 5, 8, 15, 18, 19, 22, 38, 40]. Такого рода наблюдения нуждаются в постоянном обновлении информационной базы актуальными показателями.

Цель работы – рассмотреть атипичную морфологическую пластичность фитоиндикатора в условиях экотопов г. Донецка в 2024 г. на примере распространенного вида-убиквиста *Taraxacum officinale* (L.) Webb ex F. H. Wigg. в аспекте индикаторной значимости при реализации программы экологического мониторинга.

Материал и методы исследования

В качестве информационного поля для получения и обработки данных о состоянии некоторых районов г. Донецка в 2024 г. использовали пробные площадки в узлах локализации мониторинговой сети [4, 6, 21, 22] именно для городской агломерации. Неоднородность эколого-токсикологических условий была установлена в предыдущих работах [1, 6, 9, 14, 16, 17, 23, 24, 38] и по методике оценивания сопряжена с существующими рекомендациями осуществления преимущественно эколого-гигиенического

мониторинга на урбанизированных территориях [10–12, 33, 39] и ботаническим тестовым системам [7, 13, 20, 28, 30, 31, 36].

Базовой публикацией по тератологии растений в Донбассе до 2014 г. является обобщающая монография [5] в рамках существующей научной традиции по изучению растений в техногенном регионе под руководством А. З. Глухова [5, 23].

В терминологическом соответствии и в рамках существующей программы фитомониторинга на основании структурной пластичности растений использована рабочая схема по локализации тератных проявлений в растениях-индикаторах Донбасса [18] с учетом обновленных данных по тератогенным проявлениям в генеративной (эмбриональной) сфере растений [19] и первичным данным, полученным для антэкологических наблюдений [20]. В блоке филогенетического сравнения локалитетов с локальными геохимическими провинциями в г. Донецке использованы данные, полученные при анализе фитосубстратов по наличию специфических ингредиентов или высоких уровней токсических элементов в предыдущие годы скрининговых работ [6, 18, 19, 22, 38, 40].

Результаты и обсуждение

В период со II декады апреля по III декаду мая в 2024 г. цветущие и плодоносящие экземпляры космополитного вида-убиквиста *T. officinale* были зарегистрированы во всех 120 учетных площадках экотопов г. Донецка. Весна текущего года характеризовалась ранними проявлениями вегетации, высокими среднесуточными температурами и крайне затяжным периодом аридизации, поэтому была установлена крайняя степень фенотипической неоднородности и фазам протекания сезонного онтогенеза тестового вида: в зависимости от аридизации и температурного фактора установлено четыре волны цветения вида и пять волн периода массового плодоношения, связанного в первую очередь с интенсификацией смещения воздушных масс в отдельные дни.

Обработка более 5 тыс. визуальных образов и полевых сборов позволила установить два контрастных варианта архитектоники *T. officinale* в норме (квазиприродных условиях) и патологии в условиях антропогенного стресса с ограничениями доступа к эдафической среде. На рис. 1 продемонстрированы моноцентрическая модель архитектоники побегообразования (рис. 1, А) и ложно-моноцентрическая модель, которая по генеративной множественности является функционально полицентрической (рис. 1, Б) с морфологической патологией соцветия центрального мономера.

Рис. 1. Моноцентрическая модель архитектоники *Taraxacum officinale* (L.) Webb ex F.H.Wigg. в норме (А) и полицентрическая версия в патологии (Б) в условиях урбанизированной среды

В полевой диагностике наиболее множественным тератным проявлением в строении *T. officinale* являются фасциации цветочной стрелки (цветоноса соцветия) – непосредственно соцветий первой генерации цветения, 2–3 и множественных срастаниях и визуальной тенденции к уплощению. Диагностированные наиболее частые фасциации в трех вариантах представлены на рис. 2, где указаны термины морфогенетических характеристик регистрируемых аномалий.

Рис. 2. Атипичное строение соцветий *Taraxacum officinale* (L.) Webb ex F. H. Wigg. (фасциации цветоносов) при фрагментарном смещении оси (А), би- (Б) и полифасциированная (В) синфлоресценция

Сравнение нормы и патологии строения в период плодоношения и незавершенного еще периода цветения (в норме) продемонстрировано на рис. 3. При этом морфологический статус прикорневой розетки листьев сохраняется, а генеративная часть имеет существенные различия в строении.

Рис. 3. Габитуальные отличия *Taraxacum officinale* (L.) Webb ex F. H. Wigg.: А – норма, Б – гипергенезия (гигантизм), В – фасциация центрального цветоноса и смещение феноритмики плодоношения

Диагностируемая гипергенезия цветоноса, по-видимому, является причиной множественных атипификаций соцветий, что важно в полевой экспресс-диагностике. Важно отметить, что при детальном сравнении цветков в тератных соцветиях, более 45 % являются патологично сконструированными, что для нормально развитого соцветия в природных условиях составляет не более 7 % от общего количества цветков в соцветии при анализе не менее 20 соцветий на учетной площадке. В случае гипергенезии цветоноса (см. рис. 3, Б) модификации на уровне цветков проявляются в дистопии и количественных отличиях частей отгиба венчика, тычинок и частей семязачатков: полимеризация и олигомеризация тычиночного ряда сопряжена также с модификациями син- и схинокотилии, которую на практике устанавливали по первичным проросткам при анализе семенного материала после месячного периода стимулированного покоя. При регистрируемых случаях фасциированных интрузий (см. рис. 3, В) цветоноса и сопутствующих соцветий наблюдается обратная тенденция: деструкции и элиминации многих частей цветка: частые случаи полного выпадения андрогцея и мономеризации гинецея, при этом качество семенного материала резко снижается до 5–12 % способных к прорастанию плодов, что, безусловно, резко снижает репродуктивный потенциал вида, однако, учитывая его космополитность и эксплерентность, сохраняется возможность полноценной представленности семенного материала в почвенном банке сорно-рудеральной фракции региональной флоры.

В качестве частных примеров тератных проявлений, составляющих срединную фракцию по частоте встречаемости, отмечены карликовые формы при фасциации цветоноса и соцветия (рис. 4, А), бицентрические соцветия на фасциированном цветоносе (рис. 4, Б), варианты нарушений побегообразования относительно геотропизма (рис. 4, В). Зафиксировать явление пролификации во множественно фасциированном соцветии возможно при детальном препарировании объекта, однако по морфологическим внешним признакам это диагностируется по разноуровневой (по высоте) организации дистопированных цветков внутри соцветия (рис. 4, Г). Полимеризация по цветоносам является отягощенным примером общей фасциации *T. officinale* (рис. 4, Д).

Рис. 4. Примеры атипичного строения *Taraxacum officinale* (L.) Webb ex F. N. Wigg.: А, Б – фасциации цветоносов и соцветий, В – деформация и дистопия цветоносов, Г – фасциации и пролификации соцветий, Д – фасциированные цветоносы и соцветия с эффектом полимеризации

Проведя подробный учет всех полученных данных по морфологическому тератогенезу указанных признаков, была составлена рабочая схема уровня полиморфизма по трем линиям диагностики: норма (зеленая линия контроля, рис. 5, А) и две категории патологий (рис. 5, Б и В) по силе их проявления и частоте встречаемости в пределах узлов локализации мониторинговой сети. Безусловно, единичные примеры тератных проявлений не являются критерием функциональной диагностики, на что неоднократно указывается в публикациях авторитетных изданий [13, 25, 28–30], поэтому во внимание принимали ценопопуляционные характеристики с общей частотой встречаемости не менее 10 на учетной площадке.

Рис. 5. Характер геолокализации тератоморфизма *Taraxacum officinale* (L.) Webb ex F. H. Wigg. в центральных районах г. Донецка: А – линия контроля (норма), Б – простые фасциации, В – комбинированные фасциации генеративной части растений

На рис. 5 картосхема содержит наиболее контрастные характеристики местности, полученные в результате многократного обследования в 2024 г. в период цветения и плодоношения. Желтая линия морфогенетических аномалий указывает на высокий уровень неблагополучия (тератогенных факторов), при этом на уровне цветка элиминируются множественным образом тычиночные структуры и наблюдается парная фасциация цветоноса и соцветий (см. рис. 5, Б). Красная линия модификаций при зафиксированных множественных процессах дегенерации гинецея (см. рис. 5, В) соответствует случаям глубокой атипификации растительных образцов, геолокалитеты таких результатов отмечены на картосхеме красными знаками. Установлена предварительная закономерность: при средних уровнях антропогенной нагрузки в цветке *T. officinale* учащаются случаи деградации андроеца, при критических уровнях – гинецея, что с точки зрения формирования репродуктивного потенциала является более опасной ситуацией в целях стратегического сохранения вида.

Применив метод опосредованной биогеохимической идентификации на основании ранее полученных сведений по концентрированию технофильных и антропофильных элементов в экотопах г. Донецка сделано предположение, что группы тератогенных полей соответствуют геохимическим провинциям пяти категорий: 1) P-S-Cu-Pb; 2) Mo-Cd; 3) Tl-Yb-Rb; 4) Al-Ti-Mg; 5) Sm-La-Ce, а также отдельные провинции Mn-Ni и Zn. Однако такие предположения нуждаются в детальном анализе образцов непосредственно изучаемых

морфологических аномалий, что будет реализовано при накоплении достаточной фитомассы первичных сборов.

Учитывая общую высокую минерализацию, в том числе токсичными компонентами природных сред в Донбассе, приоритетным выводом причин тератогенности является именно избыток, а не недостаток какого-либо элемента или группы элементов технофильного ряда загрязнения.

Общий показатель тератогенности территории (как сумма всех тератных проявлений описанных категорий) позволил определить территориальную очаговость характера проявления тератогенеза в пределах мониторинговой сети (рис. 6, картосхема) с указанием условно благоприятных зон (зеленые ореолы) и геопатогенных территорий по критерию тератогенеза на уровне аутфитоиндикации *T. officinale* (два участка, выделенных на карте красным цветом).

На практике устойчивым показателем тератогенеза соцветий являются остаточные узоры орнаментации оси соцветия индикаторного вида (после плодоношения). Варианты глубины выраженности полиморфизма представлены в фотоматериале на рис. 6, что было учтено при подсчете общего уровня тератогенности локальных местностей в г. Донецке на учетных площадках, формирующих своей совокупностью информационное поле индикаторной значимости для экологического мониторинга в регионе.

Рис. 6. Очаговые характеристики тетратоморфизма *Taraxacum officinale* (L.) Webb ex F. N. Wigg. в центральных районах г. Донецка: А – норма (область зеленого поля), Б–Г – простые и комбинированные фасциации по осям соцветий (область красного поля)

Если взять во внимание только показатель по анализу фасцированных осей соцветия, то биогеохимические показатели сопряжены по следующим закономерностям в группах: 1) Cd-Pb; 2) Zn-Li-Re; 3) Pr-Nd-Gd-La-Ce-Sm-Tb; 4) Cu-Sb-U-W; 5) Cr-Ni-Co-Eu и 6) Tm-Er-Но-Y-Dy-Lu-Yb, что больше соответствует биогеохимическому фону угольно добывающего и перерабатывающего региона с доминирующей металлургической промышленностью. Возможно, количественный учет только по наглядно более доступным признакам оставшихся соцветий с хорошо морфологически идентифицируемыми свойствами дает более достоверный результат целевого эксперимента. В перспективе эти данные необходимо коррелировать с уровнем тератогенеза пыльцевых зерен индикаторного вида или группы

видов, что даст более подробную характеристику местности по генотоксичности на основании пыльцевого теста. Потенциальные свойства фитопатогенности территории могут быть установлены и по имеющимся в лабораториях Донецкого государственного университета технологиям пыльцевой индикации [15, 16, 24]. Апомиктичность вида *T. officinale* в этом случае только способствует чистоте эксперимента, проводимого в открытых ландшафтных системах и полевой диагностики.

Система учета асимметричности в строении ботанических объектов также представляет собой определенный интерес в тератологии на перспективу использования и более дробной идентификации образцов для токсикологического фитомониторинга. В задачах следующих наблюдений – проверка флуктуационного характера проявления таких эффектов при установлении фенотипической природы регистрируемых показателей аномальности в строении растительных образцов.

На рис. 7 (А–Г) представлены примеры асимметричности фасциированных соцветий с точки зрения скорости формирования семенного материала и времени плодоношения. Фотоизображения рис. 7 (Д–З) позволяют наглядно сравнить орнаментацию поверхности оси соцветий тератных экземпляров *T. officinale* в Донбассе (на примере собранных материалов в г. Донецке в 2024 г.).

Рис. 7. Примеры атипичного строения *Taraxacum officinale* (L.) Webb ex F. N. Wigg.:
А–Г – разные формы асимметричности соцветия, Д–З – глубина выраженности комплексного фасциирования цветоноса и соцветий в тренде антропогенной нагрузки

В результате скульптурного анализа витальных препаратов поверхности оси соцветия после плодоношения установлено соотношение правозакрученных спиралей к левозакрученным в норме 1:2, а при патологиях в вариантах 2:3 и 2:1. Отмеченная закономерность по объему выборки 560 экземпляров является важной характеристикой при дальнейшем структурном моделировании синфлоресценции астровых в условиях антропогенных трансформаций или специфических геопатогенных проявлениях в природных средах.

Использование размерных параметров на фото доказывает наличие эффекта гипергенезии тератоморфных соцветий как реакции на действие факторов стресса, что с точки зрения приспособительных реакций рассматривается как часть механизма адаптации

растительных организмов к условиям трансформации и антропогенным факторам деструктивной природы. Являются ли такие проявления частью направленного эволюционного процесса – возможно установить только при длительном проведении эксперимента и использовании молекулярных тестов генетической идентификации растительных образцов контрастных морфологических экземпляров.

Провести сопряженный анализ фитоценотического содержания в данной серии экспериментов не является целесообразным: все изученные ценопопуляции соответствуют пионерным поселениям первых трех лет после механических трансформаций почвенного покрова, – в таких условиях ценоцические связи не являются сформированными и не могут быть надежным индикаторным показателем состояния экотопов.

Полученный иллюстративный материал является перспективным в дидактике обучения и будет использован в образовательном и научном процессах при реализации исследовательских работ студентов и аспирантов биологического факультета Донецкого государственного университета. Как дидактический и наглядный блок визуализации данные фитоиндикационного мониторинга в Донбассе востребованы и на международных выставках [17, 24].

Выводы

В условиях антропогенных трансформаций и урбанизации территории возникают дополнительные факторы, стимулирующие гетерогенные реакции растительных организмов в ответ на полистрессовую ситуацию.

Адаптационные механизмы, позволяющие виду сохранить свои естественные дискретные характеристики (на примере *Taraxacum officinale*), проявляются в гетероморфном строении, которое по характеру колебаний размерных амплитуд и территориальной приуроченности рассматривается в качестве индикаторного свойства и позволяет использовать данные в фитоиндикационном мониторинге и при проведении экологической экспертизы на больших территориях, что доказано на примере нескольких районов г. Донецка.

Структурные аномалии в растении с широкой экологической амплитудой реализуются по сопряженной схеме, затрагивая одновременно модификации в нескольких органах и системах органов. Визуальным маркером такой индикации являются фасциации цветоноса и соцветий *T. officinale*, остальные признаки проходят идентификацию в камеральных условиях при микроскопировании и статистическом учете всех регистрируемых структурных отклонений от нормы.

Исследование выполнено в рамках молодежной лаборатории «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса» (№ НИОКТР 124051400023-4, а также инициативной темы кафедры ботаники и экологии ДонГУ «Ботаника антропогенеза: индикация и оптимизация» (№ 0122D000085).

Список литературы

1. Авраимова Т. В., Сафонов А. И. Экологические разработки в Донбассе: библиографический учёт и популяризация научных исследований // Научные и технические библиотеки. 2023. № 3. С. 30–42. DOI : 10.33186/1027-3689-2023-3-30-42. EDN : BLUFHQ.
2. Бойко Н. В. Тератогенность эдафотопы по семядольному аппарату *Taraxacum officinale* (L.) Webb ex Wigg // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2019. Т. 1, № 11. С. 11–15. EDN : WIRGWI.
3. Галактионова Е. В., Тлеубергенова Г. С., Рачкаускаене Е. В., Сафонов А. И. Ресурсы полезных растений на территории Северо-Казахстанской области и пригородной зоны г. Петропавловска // Актуальные проблемы естественных наук. Петропавловск : Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева, 2024. С. 32–37. EDN : JZOGAR.

4. Гермонова Е. А., Сафонов А. И. Геоинформационная визуализация данных по атипичному морфогенезу растений экотопов Донбасса // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2023. № 1–2. С. 13–22. EDN : QECLTU.
5. Глухов А. З., Хархота А. И., Назаренко А. С., Лиханов А. Ф. Тератогенез растений на юго-востоке Украины. Донецк : Донецкий ботанический сад, 2005. 179 с.
6. Зиньковская И. И., Сафонов А. И., Юшин Н. С., Неспирный В. Н., Гермонова Е. А. Ингредиентный фитомониторинг в Донбассе для идентификации новых геохимических аномалий // Экологическая химия. 2024. Т. 33, № 1. С. 19–32. EDN : DSDGFO.
7. Калинина А. В. Диагностика эдафотопов некоторых отвалов угольных шахт г. Макеевки методами фитотестирования // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2019. № 1–2. С. 6–12. EDN : OJDSTP.
8. Калинина А. В. Изменчивость морфометрических параметров *Oenothera depressa* Greene в ценопопуляциях трансформированных экотопов г. Макеевки // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2022. № 3–4. С. 16–20. EDN : DEKIUI.
9. Калинина Ю. С. Выбор объектов для токсикологического фитомониторинга Донецко-Макеевской агломерации // Экология родного края : проблемы и пути их решения. Киров : Вятский государственный университет, 2024. С. 112–115. EDN : FPVDVH.
10. Клепиков О. В., Епринцев С. А., Шекоян С. В. Анализ данных социальногигиенического мониторинга регионов России, определяющих эколого-гигиеническую безопасность населения // Санитарный врач. 2020. № 1. С. 60–66. DOI : 10.33920/med-08-2001-08. EDN : GCUFZF.
11. Корниенко В. О., Калаев В. Н. Влияние природно-климатических факторов на механическую устойчивость и аварийность деревьев березы повислой в г. Донецке // Лесоведение. 2022. № 3. С. 321–334. DOI : 10.31857/S0024114822020073. EDN : KDUHDW.
12. Маркелов Д. А., Маркелов А. В., Минеева Н. Я., Акользин А. П., Григорьева М. А., Малышева Н. Н., Кочуров Б. И., Шаповалов Д. А., Хуторова А. О. Биомониторинг тератологический: концепция, проекты, фотобанк // Проблемы региональной экологии. 2019. № 5. С. 53–58. DOI : 10.24411/1728-323X-2019-17053. EDN : CMWEJI.
13. Маркелов Д. А., Минеева Н. Я., Акользин А. П., Шаповалов Д. А., Григорьева М. А., Конуров Б. И., Алешко-Ожевская О. С. Биоиндикация в технологиях, проектах, решениях, как сигнальная система биосферы // Проблемы региональной экологии. 2022. № 2. С. 49–54. DOI : 10.24412/1728-323X-2022-2-49-54. EDN : JGNNSB.
14. Мельник С. В. Атипичный морфогенез пыльцы в местах фоновых геохимических аномалий // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2024. Т. 1, № 16. С. 123–127. EDN : YCLRLL.
15. Мирненко Н. С. Тератоморфы пыльцевых зерен *Ambrosia artemisiifolia* L. селитебных территорий г. Донецка // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2017. № 1–2. С. 26–31. EDN : YPPBQU.
16. Мирненко Н. С. Мониторинг экотопов г. Донецка по палинологическим данным *Populus nigra* L. // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2021. № 3–4. С. 24–29. EDN : RPLWJI.
17. Палагута А. П. Экспозиции научных разработок кафедры ботаники и экологии ДонГУ на международном форуме 2023 года // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2024. Т. 1, № 16. С. 128–132. EDN : XHQZMH.
18. Сафонов А. И. Тератогенез растений-индикаторов промышленного Донбасса // Разнообразие растительного мира. 2019. № 1 (1). С. 4–16. DOI : 10.22281/2686-9713-2019-1-4-16. EDN : IJNXJE.
19. Сафонов А. И. Аномалии эмбриональных структур растений-индикаторов Донбасса // Разнообразие растительного мира. 2022. № 3 (14). С. 5–18. DOI : 10.22281/2686-9713-2022-3-5-18. EDN : GQUFYH.

20. Сафонов А. И. Пространственные модели цветков в градиенте антропогенной нагрузки // Донецкие чтения 2023 : образование, наука, инновации, культура и вызовы современности. Донецк : ДонГУ, 2023. С. 121–123. EDN : EELESC.

21. Сафонов А. И. Способы идентификации полевострессовых аномалий в Центральном Донбассе // Куражсковские чтения. Астрахань : Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева, 2024. С. 163–167. EDN : ESLJEW.

22. Сафонов А. И., Гермонова Е. А. Оценка геосистем Донбасса: фитоиндикация тератогенности и картографический анализ // Вестник Донецкого национального университета. Серия А : Естественные науки. 2023. № 1. С. 98–104. EDN : PHAMBH.

23. Сафонов А. И., Глухов А. З. Фитомониторинг антропогенно измененной среды: формализация терминологии и реализация на практике // Вестник Донецкого национального университета. Серия А : Естественные науки. 2023. № 3. С. 62–70. EDN : NTNOHR.

24. Сафонов А. И., Мирненко Э. И., Мирненко Н. С., Калинина А. В., Калинина Ю. С., Палагута А. П. Экспозиционный материал кафедры ботаники и экологии ДонГУ для представления ДНР на Форуме ВДНХ «Россия» в 2024 году // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2024. № 1. С. 27–38. EDN : NSZYBT.

25. Синюшин А. А. Фасциация цветка. I. Происхождение увеличенной меристемы // Вестник Московского университета. Серия 16: Биология. 2010. № 3. С. 11–16. EDN : NDUCUB.

26. Ткачев В. Н. Тератогенез в архитектуре // Academia. Архитектура и строительство. 2023. № 3. С. 64–72. DOI : 10.22337/2077-9038-2023-3-64-72. EDN : KKVGAТ.

27. Фрейберг И. А., Стеценко С. К. Тератогенез семян сосны – биоиндикатор загрязнения почвы лесных питомников пестицидами // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. С. 587–596. EDN : SZVRJT.

28. Цаценко Л. В., Дмитрова Е. С. Явление фасциации – феномен в развитии у растений // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2023. № 190. С. 117–127. DOI : 10.21515/1990-4665-190-015. EDN : FASZNX.

29. Цаценко Л. В., Леденева А. Р. Тераты у одуванчика (*Taraxacum officinale* Wigg.) – база образов // Статья в открытом архиве ResearchGate № 351704056 от 19.05.2021. 42 с. DOI : 0.13140/RG.2.2.27844.35201.

30. Цаценко Л. В., Логвинов А. В. Тератные формы растений: подходы и методы изучения. Краснодар : Просвещение-Юг, 2023. 110 с. EDN : FKDBRZ.

31. Шевченко С. В., Кузьмина Т. Н., Мирошниченко Н. Н. Структурно-функциональная организация генеративной сферы цветковых растений. Симферополь : Ариал, 2020. 162 с. EDN : DSFPZP.

32. Boyarskikh I. G., Klyuchevskaya A. I., Syso A. I., Agatova A. R. Plant morphofunctional response to environmental changes in active fault zones of the Kurai Ridge (Gorny Altai) // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 2020. Vol. 56, No. 8. P. 773–798. DOI : 10.1134/S0001433820080022. EDN : HDHJMJ.

33. Glinushkin A. P., Kudiyarov V. N., Sokolov M. S., Zinchenko V. E., Chernenko V. V. Nature-similar technologies of the biogeosystem technique in solving a global social and environmental problem // Biogeosystem Technique. 2018. No. 5 (2). P. 159–196. DOI : 10.13187/bgt.2018.2.159. EDN : VUOCPC.

34. Kharchenko N. N., Kalaev V. N., Kornienko V. O. Mechanical resistance of *Quercus robur* L. at the environmental boundary of the species distribution in the steppe // IOP Conference Series : Earth and Environmental Science. 2021. P. 12049. DOI : 10.1088/1755-1315/875/1/012049. EDN : HNQTEI.

35. Kolesnikov S. I., Kuzina A. A., Minnikova T. V., Ter-misakyants T. A., Nevedomaya E. N., Akimenko Yu. V., Trufanov D. A., Kazeev K. Sh., Burachevskaya M. V., Minkina T. M., Shende S. S., Barakhov A. V. Biodiagnostics of resistance to the copper (Cu) pollution of forest soils at the dry

and humid subtropics in the greater Caucasus Region // *Forests*. 2022. Vol. 13, No 10. P. 1720. DOI : 10.3390/f13101720. EDN : GEVKEQ.

36. *Korniienko V. O., Kalaev V. N.* Impact of natural climate factors on mechanical stability and failure rate in silver birch trees in the city of Donetsk // *Contemporary Problems of Ecology*. 2022. Vol. 15, No. 7. P. 806–816. DOI : 10.1134/s1995425522070150. EDN : EUVZMY.

37. *Ortez O. A., Mcmechan A. J., Robinson E., Hoegemeyer T., Howard R., Elmore R. W.* Abnormal ear development in corn: Does hybrid, environment, and seeding rate matter? // *Agronomy Journal*. 2023. Vol. 115, No. 4. P. 1796–1811. DOI : 10.1002/agj2.21338. EDN : HMUJUD.

38. *Safonov A. I., Alemasova A. S., Ziniovsciaia I. I., Vergel K. N., Yushin N. S., Kravtsova A. V., Chaligava O.* Morphogenetic abnormalities of bryobionts in geochemically contrasting conditions of Donbass // *Geochemistry International*. 2023. Vol. 61, No. 10. P. 1036–1047. DOI : 10.1134/s0016702923100117. EDN : FICFYS.

39. *Yeprintsev S. A., Klepikov O. V., Shekoyan S. V., Zhigulina E. V.* Study of the impact of social and environmental factors on the spread of coronavirus infection in Russian Regions // *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 2021. P. 012007. DOI : 10.1088/1755-1315/688/1/012007. EDN : KNQAWL.

40. *Ziniovsciaia I., Safonov A., Kravtsova A., Chaligava O., Germonova E.* Neutron activation analysis of rare earth elements (Sc, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb) in the diagnosis of ecosystems of Donbass // *Physics of Particles and Nuclei Letters*. 2024. Vol. 21, No 2. P. 186–200. DOI : 10.1134/S1547477124020158. EDN : XTYWUI.

Поступила в редакцию 26.07.2024 г.

Safonov A. I., Kalinina Yu. S., Palaguta A. P. Teratogenic effects as indicator properties of flowering plants in urbanized areas of the Donetsk agglomeration. – The paper presents the spectrum of morphological terata of inflorescences during flowering and fruiting, peduncles, flowers and inflorescence axes of *Taraxacum officinale* as an accounting characteristic of the level of unfavorable conditions in the ecotopes of some areas of Donetsk. The level of teratogenesis is the basis for field diagnostics when carrying out phytomonitoring activities in the Donbass. Illustrative natural and cartographic material has been collected, reflecting the trends of terat formation in the trend of anthropogenic impact and the depth of manifestation of pathology, depending on the local parameters of complex ill-being. The work complements the existing database on environmental monitoring using botanical characteristics.

Key words: Donbass, Donetsk, plant teratology, teratomorphs, environmental monitoring, *Taraxacum officinale*, structural plasticity of plants, urbanization, stress, phytoindication.

Сведения об авторах

Сафонов Андрей Иванович, кандидат биологических наук, доцент, зав. кафедрой ботаники и экологии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail : andrey_safonov@mail.ru

ORCID : 0000-0002-9701-8711 AuthorID : 957581

Калинина Юлия Станиславовна, младший научный сотрудник НИЧ, зав. лабораторией кафедры ботаники и экологии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail : yu.kalinina91@mail.ru

ORCID : 0009-0002-2442-0926 AuthorID : 1243335

Палагута Анастасия Павловна, инженер-исследователь НИЧ, лаборант кафедры ботаники и экологии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail : gerysenok@mail.ru

ORCID : 0009-0006-0330-2874 AuthorID : 1230545